

ANALISIS DAN IMPLEMENTASI LABELISASI HALAL: STUDI KASUS PADA INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN

Mahlel Mansur^{1*}

¹IAI Al-Aziziyah Prodi Ekonomi Syariah

Email *corresponding*: mahlel@iaialaziziyah.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengimplementasikan labelisasi halal dalam konteks industri makanan dan minuman. Labelisasi halal adalah proses pemberian label halal pada produk yang memenuhi persyaratan kehalalan yang ditetapkan oleh otoritas halal yang berwenang. Studi kasus dilakukan untuk memahami proses implementasi labelisasi halal di industri makanan dan minuman, serta dampaknya terhadap produsen, konsumen, dan pasar secara keseluruhan. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan produsen makanan dan minuman, otoritas halal, dan konsumen yang terlibat dalam proses labelisasi halal. Selain itu, juga dilakukan analisis dokumen terkait peraturan dan standar halal yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi labelisasi halal memberikan manfaat yang signifikan bagi produsen makanan dan minuman. Dalam persaingan yang semakin ketat, label halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, dan meningkatkan reputasi perusahaan. Namun, implementasi labelisasi halal juga menimbulkan tantangan, seperti biaya sertifikasi halal, pemenuhan persyaratan yang ketat, dan penyesuaian operasional. Dari perspektif konsumen, label halal menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan pembelian. Konsumen yang memperhatikan aspek kehalalan mencari label halal sebagai jaminan kualitas dan keamanan produk. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya edukasi dan kesadaran konsumen mengenai labelisasi halal, serta upaya pemerintah dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan aturan halal. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan tentang analisis dan implementasi labelisasi halal dalam industri makanan dan minuman. Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi produsen dalam memahami manfaat dan tantangan yang terkait dengan labelisasi halal, serta memberikan landasan untuk pengembangan kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan aspek kehalalan produk.

Kata kunci: *Labelisasi halal, Industri makanan dan minuman, Analisis Implementasi*